

HUQUQIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Mahammatova Ozodaxon Olimxon qizi

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish
metodikasi (huquq ta'limi) yo'nalishi 1 - bosqich magistranti*

Ilmiy rahbar: B.M.Qandov ChDPU dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsda huquqiy tafakkurni shakllantirish jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarining roli, ularning samaradorlik omillari va ta'lim tizimidagi amaliy ahamiyati tahlil etiladi. Shuningdek, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari hamda innovatsion yondashuvlarning huquqiy ta'lim sifatiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy tafakkur, huquqiy madaniyat, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, interfaol metod, innovatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan davrda jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan, ta'lim tizimida yangicha yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati tobora ortib bormoqda. Shu jumladan, huquqiy tafakkurni shakllantirish masalasi ham zamonaviy ta'lim jarayonining markazida turadi. Chunki shaxsning huquqiy tafakkuri uning ijtimoiy faolligi, qonunlarga hurmati, huquqiy madaniyati va fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biri ta'lim jarayonini samarali tashkil etish hamda innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanishdir. Shunday ekan, o'qituvchilar darsni davr talabi darajasida tashkil etishlari uchun zarur vositalarni to'g'ri tanlay bilishlari va qo'llay olishlari dars jarayonini qiziqarli bo'lishiga hamda bunda talabalarni davr talabi darajasidagi kadrlar bo'lib etishishlariga erishish mumkin. Bugungi kunda mamlakatimizda mutaxassislarning ilmiy salohiyatini birlashtirish va takomillashtirishga imkoniyatlar etarli. Nazariya va amaliyot birligining ta'minlanishi esa zamonaviy pedagogik texnologiyaning asl mohiyatini aniqlashga yo'l ochdi.

O'zbekiston Respublikasida “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun shuningdek, Prezidentning ta'lim sohasini raqamlashtirish va innovatsion rivojlantirishga oid qarorlari zamonaviy ta'lim texnologiyalarini huquqiy fanlarni o'qitish jarayoniga keng joriy etish uchun huquqiy asos yaratib berdi [1].

Ta'lim jarayonida har bir yo'nalishdagi talabanning huquqiy ong va tafakkurini shakllantirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

Har bir o'qituvchi dars jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan olin uning mohiyati, maqsadi va vazifalarini o'rganib chiqib, ular haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar va amaliy yo'llanmalar, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiqqandan so'ng, uni ta'lim tizimiga joriy etish, samarali qo'llashi lozim.

Xususan, o'quvchilarda huquqiy ong va tafakkurni shakllantirish jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

1. O'quvchilarni huquqiy terminlarning mohiyati va muhim xususiyatlari bilan tanishtirish;
2. Huquqiy ong va tafakkurning mazmunini anglash, ya'ni huquqiy tushunchalarning muhim belgilarini aniqlash;
3. Bilishga oid topshiriqlarni bajarishda tushunchaga tayanish malakalarini hosil qilish;
4. Huquqiy terminlarni tasniflash va ularni bir tizimga solish.

Huquqqa oid fanlarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishda bir necha jihatlarga alohida e'tibor berish lozim. Ya'ni, o'qitish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlanlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olishi, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olishi, o'quv jarayonida talabalar o'zlarining tanqidiy mustaqil fikrlarini bildira olishi, ijodiy ishlay olishi, izlanishi, taxlil eta olishi, o'zlari xulosa chiqara olishi, o'ziga va guruhga adolatli baho bera olishi, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olishi lozim.

1. Huquqiy tafakkur tushunchasi va uning ahamiyati. Huquqiy tafakkur – bu shaxsning huquq va erkinliklarga, qonun va adolatga nisbatan ongli munosabatini ifodalovchi fikrlash jarayonidir. U nafaqat huquqiy bilimga, balki huquqiy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarga asoslangan ijtimoiy ong shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Huquqiy tafakkurni shakllantirish - bu shaxsda qonuniylik, adolatparvarlik, mas'uliyat, fuqarolik burchini his etish kabi sifatlarni rivojlantirishdir. SHu jihatdan, ta'lim muassasalarida huquq fanlarini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mazkur jarayonning eng muhim vositasidir[2].

2. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining mohiyati. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari deganda o'qituvchi va talaba (yoki o'quvchi) o'rtasidagi o'zaro faol hamkorlikni ta'minlaydigan, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradigan usullar va vositalar tushuniladi. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi:

- Interfaol metodlar (debat, “aqliy hujum”, “rol o'ynash”, “keys-stadi” va boshqalar);

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (multimedia, onlayn platformalar, test tizimlari, virtual darslar);

Innovatsion ta'lim modellar (masofaviy ta'lim, STEAM, CLIL, kompetensiyaga asoslangan yondashuv)[3].

3. *Huquqiy tafakkurni rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni.* Huquqiy mavzularni an'anaviy ma'ruza shaklida o'qitish talabalarning faolligini chegaralab qo'yadi. Shu bois, interfaol metodlar – huquqiy tafakkurni rivojlantirishda eng samarali usullardan biridir[4].

Masalan: - “Sud jarayoni” metodi orqali talabalar qonunlarni qo'llash, dalillarni tahlil qilish, huquqiy bahs olib borish jarayonini amaliy tarzda o'rganadilar;

- “Keys-study” (amaliy holatlarni tahlil qilish) usuli talabalarga real hayotiy vaziyatlar asosida huquqiy echim topish imkonini beradi;

- “Debat” metodi esa tanqidiy tafakkur, mantiqiy fikrlash va dalillash ko'nikmalarini shakllantiradi.

“Blits-so'rov” usuli esa, talabalarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, ma'lumotlar ichidan kerakligini tanlab olishga, shu bilan birga o'zlarini olgan bilimlarini to'g'ri baholay olishni o'rgatishga qaratilgandir. Mazkur usulda talaba avval yakka tartibda mustaqil ravishda, so'ng kichik guruhlarda o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olgan holda yoki boshqalar bilan hamfikir bo'la olgan holda ishlaydi.

Shuningdek, “FSMU”, “Bumerang”, “Ven diagrammasi”, “Aqliy hujum”, “Klaster” metodlari talabalarning mavzularni o'zlashtirish barobarida, chuqur ilmiy va intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu borada quyidagi masalalarga e'tibor berilishi maqsadga muvofiq:

- yangi pedagogik texnologiyalar orqali dars o'tishda zarur bo'ladigan texnik vositalar, texnik imkoniyatlar har doim va har bir dars xonasida bo'lishi zarurligi;

- har bir o'ziga xos zamonaviy metodni qo'llashda ushbu metod o'quvchining individual xususiyatlariga mos kelishi;

- tanlangan metod dars mavzusiga aloqador bo'lishi;

- bo'lajak kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda jahon tajribalariga asoslanish;

- har bir metodni qo'llashda o'qituvchi ushbu metodning natijasini doimiy nazorat qilib, tanqidiy baholashi va boshqalar.

4. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati.* Bugungi kunda huquqiy fanlarni o'qitishda Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish huquqiy tafakkurni shakllantirishning ajralmas qismiga aylangan. Onlayn ta'lim platformalari, elektron darsliklar, videodarslar va test tizimlari orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitish imkoniga ega bo'lishmoqda[5].

5. *Innovatsion yondashuvlar va huquqiy madaniyat.* Zamonaviy ta'limda huquqiy tafakkurni rivojlantirish nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy kompetensiyalar bilan bog'lanadi. SHu sababli, ta'lim jarayonida “klaster”, “loyiha”, “trening” kabi texnologiyalarni qo'llash talabalarda ijodkorlik va mas'uliyat hissini kuchaytiradi[6].

Huquqiy tafakkurni shakllantirish - bu ta'lim jarayonining eng muhim maqsadlaridan biridir. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish huquqiy fanlarni o'zlashtirishni samarali qiladi, talabalarda huquqiy ong, mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat huquq fanlari, balki har bir fandan dars berish jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va yangi texnik vositalar asosida olib borilishi yaxshi samara berishi shubhasiz. Chunki, zamonaviy pedagogik texnologiya shunday bilimlar sohasiki, ularning vositasida yangi ming yillikda davlatning ta'lim sohasidagi siyosatida tub burilish yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, talaba yoshlarda hur fikrlilik, insonparvarlik tuyg'ulari tizimi shakllantiriladi. Ayni paytda yangi ta'lim tizimi, mazmuni, o'quv reja, darsliklar asosida o'quv jarayonini loyihalashtirishga ham yangicha yondashish, tashkil etish davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun. – 2020-yil 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoevning “Yoshlarni huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni. – 2021-yil.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Turaev B. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning o'qitish jarayonidagi o'rni. – Toshkent: Fan, 2020.
5. Saidov A.X. Huquqiy tafakkur va huquqiy madaniyat masalalari. – Toshkent: Adolat, 2018.
6. Internet manbalari: www.edu.uz, www.ziyonet.uz.